

Особенности социальной адаптации студентов из ближнего зарубежья в условиях малого города

С. А. КАБАКОВА, А. А. ЛЮБИМОВ

АННОТАЦИЯ

Проблема и цель. Современные вузы России привлекают всё больше студентов из стран ближнего зарубежья. Однако, несмотря на общую языковую и культурную близость, процесс их социальной адаптации в новой среде, особенно в условиях малого города, сопряжён с рядом неизбежных трудностей. Так, например, в отличие от мегаполисов, малые города могут предлагать меньше возможностей для досуга, культурного развития, поиска подработки, что может усугублять чувство оторванности и неудовлетворённости. В этой связи авторы предлагают внедрение в образовательный процесс комплекса мер, направленных на поддержку иностранных студентов в малых городах.

Цель – выявить и проанализировать ключевые особенности социальной адаптации студентов из ближнего зарубежья в условиях малого города, а также разработать рекомендации по оптимизации этого процесса.

Методы исследования. В ходе исследования авторы оперируют результатами проведённого социологического опроса иностранных студентов Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного университета (Российская Федерация).

В анкетировании приняли участие 44 иностранных студента вуза из 6 стран: 37 студентов очной формы обучения (1-2 курсы) и 7 студентов заочной формы (1-4 курсы).

Результаты исследования. Исследование продемонстрировало, что для подавляющего большинства иностранных студентов (81%) обучение в ИПИ им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ стало первым шагом в получении профессионального образования за рубежом, что подчеркивает значимость вуза малого города как стартовой площадки для международной академической карьеры. Основной мотивацией для пребывания в России является стремление к приобретению профессиональных навыков, что подтвердили 72,9% респондентов, указывая на прагматичный подход к выбору образовательного учреждения. Большинство студентов (85%) чувствуют себя комфортно в вузе малого города, отмечая позитивное общение с однокурсниками и преподавателями, а также лёгкость интеграции в студенческую жизнь. Активное участие в жизни университета, в том числе в мероприятиях, способствующих культурному обмену, играет ключевую роль в формировании социальных связей: большинство (62,1%) уже успели завести друзей и знакомых, что свидетельствует об успешном построении межличностных отношений и ощущении принадлежности к университетскому сообществу. Несмотря на положительный опыт социальной адаптации, студенты сталкиваются с определёнными языковыми вызовами. Наиболее распространёнными трудностями являются грамматика (68,1%), недостаточный словарный запас (11,3%) и проблемы с произношением (15,9%). Эти аспекты успешно преодолеваются благодаря активной языковой и разговорной практике, что демонстрирует их стремление к совершенствованию коммуникативных навыков. Однако, помимо языковых барьеров, около 80% студентов отмечают сложности, связанные с климатическими условиями, стоимостью жизни и культурными особенностями. Эти факторы, хотя и могут несколько замедлять процесс полной адаптации, не препятствуют общему позитивному восприятию пребывания в России. В целом, студенты успешно интегрируются в жизнь малого города и университетского сообщества, демонстрируя как языковую, так и социальную адаптацию, и, чувствуя себя полноценной частью образовательной среды.

Заключение. Данное исследование указывает на значительные возможности малых российских городов как привлекательных направлений для международного образования. Успешная адаптация иностранных студентов служит ярким доказательством того, что региональные российские вузы способны предложить не только качественное академическое образование, но и создать все условия для их полной социальной и культурной интеграции.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

Тюменский государственный университет, малый город, иностранные студенты, социальная адаптация

Для цитирования: Кабакова С. А., Любимов А. А. Особенности социальной адаптации студентов из ближнего зарубежья в условиях малого города // Перспективы науки и образования. 2026. № 1. С. 109–126. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.7>

Поступила: 19.08.2025 | Одобрена: 26.10.2025 | Опубликовано: 28.02.2026

Лицензия «С указанием авторства — С сохранением условий». Позволяет перерабатывать, исправлять и развивать произведения при условии указания авторства и лицензирования производных работ на аналогичных условиях.

Features of social adaptation of students from neighboring countries in a small town

S. A. KABAKOVA, A. A. LYUBIMOV

ABSTRACT

Problem and purpose. Modern universities in Russia are attracting more and more students from neighboring countries. However, despite the general linguistic and cultural proximity, the process of their social adaptation in a new environment, especially in a small town, is fraught with a number of inevitable difficulties. So, for example, unlike megacities, small towns can offer fewer opportunities for leisure, cultural development, and finding a part-time job, which can exacerbate feelings of isolation and dissatisfaction. In this regard, the authors propose the introduction into the educational process of a set of measures aimed at supporting foreign students in small towns.

The aim is to identify and analyze the key features of social adaptation of students from neighboring countries in a small town, as well as develop recommendations for optimizing this process.

Methods. In the course of the study, the authors operate on the results of a sociological survey of foreign students of the Ishim Pedagogical Institute named after P.P. Ershov (branch) of Tyumen State University (Russian Federation). The survey was attended by 44 foreign students of the university from 6 countries: 37 full-time students (1-2 courses) and 7 part-time students (1-4 courses).

Results. The study demonstrated that for the overwhelming majority of foreign students (81%), training at the IPI named after P.P. Ershov (branch) of Tyumen State University was the first step in obtaining a professional education abroad, which emphasizes the importance of a small town university as a launching pad for an international academic career. The main motivation for staying in Russia is the desire to acquire professional skills, which was confirmed by 72.9% of respondents, pointing to a pragmatic approach to choosing an educational institution. Most students (85%) feel comfortable in a small town university, noting positive communication with classmates and teachers, as well as ease of integration into student life. Active participation in the life of the university, including in events that promote cultural exchange, plays a key role in the formation of social ties: the majority (62.1%) have already made friends and acquaintances, which indicates the successful construction of interpersonal relationships and a sense of belonging to the university community. Despite positive experiences of social adjustment, students face certain language challenges. The most common difficulties are grammar (68.1%), insufficient vocabulary (11.3%) and pronunciation problems (15.9%). These aspects are successfully overcome thanks to active language and conversational practice, which demonstrates their desire to improve communication skills. However, in addition to language barriers, about 80% of students note difficulties associated with climatic conditions, cost of living and cultural characteristics. These factors, although they may somewhat slow down the process of full adaptation, do not impede the overall positive perception of being in Russia. In general, students successfully integrate into the life of the small town and university community, demonstrating both linguistic and social adaptation, and feeling like a full-fledged part of the educational environment.

Conclusion. This study emphasizes the significant potential of small Russian cities as attractive centers for international education. The successful adaptation of foreign students indicates that Russian universities in the regions are able to offer not only high-quality academic education, but also create conditions for full-fledged social and cultural integration.

KEYWORDS

Tyumen State University, small town, foreign students, social adaptation

For Citation: Kabakova, S. A., & Lyubimov, A. A. (2026). Features of social adaptation of students from neighboring countries in a small town. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of Science and Education*, (1), 109–126. <https://doi.org/10.32744/pse.2026.1.7>

Received: 19 August 2025 | Approved: 26 October 2025 | Published: 28 February 2026

This is an open access article distributed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike International License (CC-BY-SA 4.0) that allows others to share the work with an acknowledgement of the work's authorship and initial publication in this journal

ВВЕДЕНИЕ

В современном мире высшее образование становится всё более глобальным, и международное сотрудничество в этой области приобретает особое значение. Деятельность ООН, в частности ЮНЕСКО, играет важную роль в обучении педагогов методам утверждения ценностей мира через образование. В 2019 г. была запущена глобальная инициатива «Будущее образования», ориентированная на методы, основанные на правах человека и достоинстве всех народов. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в своём докладе «Наша общая повестка дня» подчеркнул необходимость трансформации образования для расширения глобального сотрудничества. Стремясь воплотить эти идеи в жизнь, в сентябре 2024 г. состоялся «Саммит будущего». На этой знаковой встрече ведущие мировые лидеры и эксперты активно обсуждали пути формирования нового, всеобъемлющего консенсуса в области образования. В сентябре 2025 г. планируется проведение 13-й Международной конференции по устойчивому развитию на тему «Создание единой основы для устойчивого развития: исследования, практика и образование» [26]. Все эти многогранные инициативы, без сомнения, направлены на существенное обогащение человеческих знаний и укрепление международного научного диалога, открывая новые горизонты для совместного прогресса.

Речь идёт не только о финансовых инвестициях, но и о создании мультикультурной среды, способствующей развитию инноваций и формированию социального капитала. Однако интеграция иностранных студентов в российскую систему образования сопряжена с рядом трудностей, включая языковые проблемы, чувство изоляции, стресс, вызванный учебной нагрузкой и бытовыми неурядицами, а также психологические переживания.

В последнее время наблюдается тенденция увеличения интереса иностранных студентов к вузам, расположенным в небольших городах России. Это объясняется несколькими факторами: более доступной стоимостью обучения, безопасной и спокойной обстановкой по сравнению с крупными городами, индивидуальным подходом к каждому студенту, возможностью глубокого погружения в русскую культуру при сохранении собственной идентичности, а также перспективами личностного роста и дальнейшего трудоустройства.

Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ в полной мере соответствует этим критериям. Обладая богатым опытом подготовки специалистов, уникальной историей и образовательными традициями, вуз принимает на обучение студентов из различных стран ближнего зарубежья.

Глубокое понимание закономерностей и определяющих факторов успешной социальной адаптации иностранных студентов является ключевым для разработки и последующего внедрения действенных мер поддержки. Эти меры, в свою очередь, призваны минимизировать трудности, возникающие в период адаптации, и способствовать созданию максимально благоприятных условий для обучения и проживания иностранных граждан в условиях малого населённого пункта. Таким образом, данное исследование вносит вклад в научное осмысление актуальной проблемы и предлагает практические решения для повышения качества образования и социальной интеграции иностранных студентов.

Новизна исследования заключается в комплексном подходе к анализу социальной адаптации иностранных студентов именно в контексте малых городов, где специфика социокультурной среды, ограниченность ресурсов и меньшая степень интернационализации могут создавать особые вызовы. В отличие от исследований, фокусирующихся на крупных университетских центрах, данная работа акцентирует внимание на тех аспектах интеграции, которые обусловлены именно провинциальным характером образовательной и социальной среды. Это позволяет выявить специфические барьеры и, напротив, потенциальные преимущества, связанные с обучением в малых городах, такие как более тесные межличностные связи, возможность более глубокого погружения в местную культуру и более персонализированный подход со стороны администрации высшего учебного заведения. Полученные результаты могут стать основой для разработки адаптированных программ поддержки, учитывающих уникальные особенности малых городов, и способствовать созданию более гостеприимной и эффективной образовательной среды для иностранных студентов, тем самым повышая привлекательность российских вузов в малых населённых пунктах для международной академической мобильности.

Данное исследование представляет особую значимость, ведь на основе глубокого изучения проблем и ключевых факторов, влияющих на успешную адаптацию в незнакомой культурной среде, были сформулированы практические рекомендации. Они направлены на оказание конкретной поддержки иностранным студентам, проживающим в малых городах. Более того, полученные результаты могут быть успешно внедрены и в других высших учебных заведениях, расположенных в аналогичных населённых пунктах, с целью улучшения социокультурной интеграции зарубежных обучающихся. Следует отметить, что увеличение числа иностранных студентов в настоящее время обусловлено не только общемировыми тенденциями в сфере образования, но и является важным фактором формирования привлекательного имиджа университета для иностранных абитуриентов. Это, в свою очередь, способствует привлечению талантливой молодёжи и обогащению академической атмосферы. Таким образом, полученные результаты не только расширяют наше понимание особенностей адаптации иностранных студентов в малых городах, но и предлагают эффективные методы для её улучшения.

Вывод по введению. Чтобы иностранные студенты могли не просто получать знания, но и по-настоящему раскрыть свой потенциал, успешно освоить выбранную специальность и гармонично развиваться как личности, им необходима уверенная и поддерживаемая интеграция в новую социальную среду. Эта потребность становится особенно острой для студентов, обучающихся в небольших городах, где возможности для самореализации и формирования широкого круга социальных контактов могут быть более ограниченными. Именно поэтому мы ставим перед собой задачу глубже понять и наглядно продемонстрировать, как именно происходит процесс социальной адаптации иностранных студентов в условиях малого города. Для этого мы обратимся к опыту ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ. В ходе нашего анализа мы изучим ключевые моменты этого пути: от преодоления языковых трудностей и налаживания быта до построения дружеских отношений, знакомства с местной культурой и бережного сохранения собственных традиций.

Цель настоящей статьи – выявить и проанализировать ключевые особенности социальной адаптации студентов из ближнего зарубежья в условиях малого города, а также разработать рекомендации по оптимизации этого процесса.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

На сегодняшний день существует внушительная теоретическая база, посвящённая адаптации иностранных студентов. В научных статьях, опубликованных в современных периодических изданиях, индексируемых в международной базе Scopus, отмечается повышенный исследовательский интерес к проблеме социальной адаптации иностранных студентов к условиям принимающей стороны. В частности, в статье В.Ю. Ледневой и др. представлены результаты изучения проблем и особенностей социокультурной адаптации китайских и азербайджанских студентов в российских вузах. Авторы отмечают влияние предвыездной подготовки студентов на родине, включающей изучение русского языка, российской культуры, традиций и особенностей межкультурной коммуникации [14].

В публикации М.Н. Певзнера и др. особое внимание уделяется коммуникативным проблемам взаимодействия преподавателей и руководителей вуза на примере Новгородского государственного университета им. Ярослава Мудрого с иностранными студентами. Авторы отмечают значимость стилистики общения и её влияния на успешность социальной адаптации иностранных студентов [17]. В.А. Федотова и др. акцентируют внимание на адаптации студентов из Индии и арабских стран к образовательному пространству российских вузов. Авторы связывают успешность адаптации иностранных студентов с социально-культурной адаптацией в стране пребывания [22].

И.В. Фроловой и др. выявлен потенциал историко-культурного туризма как средства социокультурной адаптации студентов-иностранцев, подчеркнута необходимость его актуализации [23]. Факторы риска для здоровья иностранных студентов рассмотрены Л.В. Кириченко и др. Авторским коллективом проанализированы: структура заболеваний и факторы риска, влияющие на состояние здоровья студентов [12].

В.К. Николаевым и др. изучены инструменты и механизмы расширения географии, и развития конкурентоспособности российских вузов в условиях политической изоляции. Показано, что

в современных условиях важно решать многогранные задачи, начиная от создания позитивной основы для политического и экономического взаимодействия и заканчивая подготовкой кадров в России и за рубежом для реализации совместных планов по развитию тех или иных сфер сотрудничества. Авторами статьи сформулированы предложения для развития сферы влияния российского образования [16].

В исследовании В.В. Бондаренко и др. выявлены факторы, влияющие на выбор России как страны получения иностранными студентами высшего образования [4]. А. Nefedova сформулировала выводы, подчеркивающие необходимость улучшения миграционной политики российского правительства в отношении иностранных студентов, а также повышения качества российского высшего образования [29]. О.В. Дехневич и др. анализируются различные аспекты политики привлечения в российские вузы иностранных студентов, изменения в системе образования, связанные с адаптацией иностранных студентов [7].

Т.К. Rostovskaya, V.I. Skorobogatova, E.E. Pismennaya, V.A. Bezverbny рассмотрели тенденции академической мобильности профессорско-преподавательского состава в России и за рубежом и сформулировали предложения по совершенствованию управления процессами академической мобильности [30]. Положения и выводы настоящей публикации могут быть полезны и при исследовании проблематики социальной адаптации иностранных студентов в России.

Таким образом, существует целый массив отечественных научных исследований, отраженный в международной базе Scopus и затрагивающий различные аспекты социальной адаптации иностранных студентов. Тем не менее, особенности социальной адаптации студентов-иностранцев в малых российских городах нуждаются в дальнейшем изучении.

В период с 2020 по 2025 гг. наблюдался всплеск отечественных научных работ, посвящённых социальной адаптации иностранных студентов, особенно в российских вузах. Проблема социокультурной адаптации иностранных студентов на разных уровнях высшего образования рассматривается в исследованиях Г.П. Ивановой, О.К. Логвиновой и Н.Н. Ширковой. Названные авторы детально исследуют структуру и специфику этого процесса, а также факторы адаптированности [8; 9].

На базе результатов исследований, проведенных названными авторами, была подготовлена монография, посвященная различным аспектам адаптации иностранных студентов в российских вузах [8].

Изучению социально-психологических факторов формирования поликультурной идентичности иностранных студентов, их адаптации в многомерных средах, переходу к межкультурному взаимодействию и управлению многообразием в образовательной организации посвящены статьи С.В. Илькевич, Л.В. Приходько, Н.Л. Смит, А.В. Антонова [19; 20].

Е.И. Салганова и Н.А. Гафнер изучили современное состояние, уровень и степень адаптации иностранных студентов из стран Азии в южноуральском регионе. Исследователями выделены особенности культуры толерантности студенчества Южного Урала и его взаимодействия с представителями других национальностей и культур [18]. Также стоит отметить коллективную статью А.В. Ларионовой, Е.Ю. Ливенцовой, А.П. Фахретдиновой и Т.А. Костюковой, представляющую опыт изучения социально-психологических факторов, влияющих на формирование поликультурной идентичности иностранных студентов [13].

Различные аспекты адаптации иностранных студентов в вузах современной России и зарубежных стран рассмотрены в исследованиях М.Ю. Айбазовой [1], М.В. Апасова с соавт. [2], О.И. Башерова с соавт. [3], Н.А. Дмитриенко с соавт. [6], М.Б. Марзаевой [15], Е.В. Соколовой [21], Т.В. Черниковой [24], Е.Ф. Яценко [25].

Е.В. Воевода, Е. В. Соколова анализируют результаты анкетирования израильских и российских студентов, проведённого в 2020 г., выявляя отношение к образу преподавателя в каждой из стран и определяя личностно-профессиональные характеристики, необходимые для построения эффективного взаимодействия между студентами и преподавателями [5].

В исследованиях зарубежных авторов проблеме социальной адаптации иностранных студентов также уделяется внимание. Так, S. Sezer, N. Karabacak, M.A. Narseyitov исследовали

социально-психологический аспект адаптации студентов, на примере их переживаний о своей родине, тоски по привычной социокультурной среде проживания. Авторы изучали переживания, связанные с разлукой с родиной и их адаптацию к турецкой культуре принимающей стороны. В статье был представлен многоаспектный анализ тоски по дому с точки зрения иностранных студентов турецких университетов [31]. W. Messner рассматривает внутрикультурные различия, в частности, в сфере кросс-культурного и международного бизнеса [28].

Согласно исследованию F. Li, H. Qi и Q. Guo, процесс принятия решений при выборе аспирантуры студентами имеет как общие черты, так и отличия от аналогичного процесса у студентов бакалавриата или магистратуры. Также была разработана теоретическая модель, описывающая принятие решений китайскими аспирантами в сфере зарубежного туризма [27].

Подводя итог обзору современной научно-исследовательской литературы, стоит подчеркнуть: сегодня, несомненно, накоплен значительный опыт научного исследования социальной адаптации иностранных студентов в России и за рубежом. Однако, следует подчеркнуть, что особенности этого процесса в вузах малых городов России практически не изучены и требуют пристального внимания.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Настоящая работа посвящена исследованию процесса социальной адаптации иностранных студентов из стран ближнего зарубежья, обучающихся в условиях малого города. Особое внимание уделяется выявлению специфических черт, форм и результатов данного процесса в свете современных научных представлений. В качестве теоретической базы были использованы актуальные публикации, освещающие различные аспекты данной проблематики.

Для формирования эмпирической базы исследования был проведён систематический анализ научных работ, размещённых в ведущих международных (Web of Science, Scopus) и российских (РИНЦ) базах данных научного цитирования. Полученные данные позволили выявить ключевые характеристики процесса адаптации иностранных студентов, его особенности при обучении в городах, а также смоделировать пути повышения его эффективности. Анализ литературы выявил ряд проблем, с которыми сталкиваются иностранные студенты в принимающих вузах, что подчёркивает необходимость разработки комплекса мер для налаживания конструктивного взаимодействия между студентами и принимающей стороной.

В ходе исследования социальной адаптации иностранных студентов был применён метод социологического опроса в форме анкетирования. Данный метод был выбран как наиболее подходящий для сбора необходимых эмпирических данных. Была разработана анкета, включающая вопросы, адресованные непосредственно иностранным студентам. Анкета состояла из четырёх тематических блоков: «Способы получения информации о вузе» (направлен на изучение каналов получения студентами информации о деятельности вуза и основных направлениях подготовки); «Языковая адаптация и личные коммуникации» (анализирует проблемы, связанные с овладением русским языком, его ролью в учебном процессе и межличностном общении); «Социально-бытовые аспекты адаптации» (посвящён изучению трудностей освоения студентами новой социальной среды и их готовности к адаптации в новых жилищно-бытовых условиях); «Личная безопасность» (исследует вопросы личной безопасности иностранных студентов в незнакомом населённом пункте).

В опросе приняли участие 44 студента из 5 стран, возраст которых варьировался от 19 до 27 лет. Из общего числа респондентов 37 человек обучались на очной форме (1-2 курсы), а 7 – на заочной (1-4 курсы). Опрос проводился анонимно в онлайн-формате с использованием закрытых вопросов в период с 12 июля по 15 августа 2025 г.

Предложенные в рамках данного исследования рекомендации могут послужить основой для пилотного проекта по апробации практических решений в области адаптации иностранных студентов на базе Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) Тюменского государственного университета. Успешная апробация откроет путь к применению этих решений в других малых городах России.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Изучение процесса социальной адаптации иностранных студентов, прибывших из стран ближнего зарубежья и обучающихся в высших учебных заведениях малых городов приобретает особую значимость в контексте современных демографических и миграционных тенденций, а также в свете необходимости формирования инклюзивной и эффективной образовательной среды. В качестве объекта исследования выбран Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ, что обусловлено спецификой образовательного учреждения и его расположением в малом городе. Изучение адаптационных процессов именно в таких условиях позволяет выявить уникальные факторы и механизмы, влияющие на успешную интеграцию иностранных студентов, которые могут отличаться от тех, что наблюдаются в крупных мегаполисах.

Следует также подчеркнуть, что выпускники педагогических вузов малых городов России, как правило, возвращаются на родину и вносят существенный вклад в развитие национальных систем образования. Таким образом, выбор вуза в малом городе представляет собой не только индивидуальное решение, но и инвестицию в будущее образования, причём не только в России, но и на международном уровне.

Город Ишим, расположенный в Тюменской области, вполне соответствует вышеуказанным преимуществам при выборе места обучения для студентов из стран ближнего зарубежья. Он привлекателен для абитуриентов из стран СНГ по ряду причин. Прежде всего, следует отметить наличие доступного и при этом качественного образования. Так, Ишимский педагогический институт имени П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ предлагает востребованные направления подготовки. Важно подчеркнуть, что финансовые затраты на обучение и обеспечение проживания в Ишиме существенно ниже, чем в крупных городских центрах, что, несомненно, делает получение высшего образования более реальным для студентов из стран СНГ. Также нельзя обойти вниманием тот факт, что благоприятная социально-психологическая обстановка и облегченный процесс адаптации в данном населённом пункте заметно контрастируют с условиями жизни в образовательных учреждениях мегаполисов. Ишим, будучи носителем богатого исторического прошлого и самобытных культурных традиций, известен своим радушием и открытостью. Кроме того, небольшая площадь города, в свою очередь, содействует оперативному освоению пространства и формированию у студентов чувства уверенности.

Ишим предоставляет значительные возможности для личностного развития и самореализации. Здесь активно работают студенческие клубы, спортивные секции и творческие объединения, где можно встретить единомышленников, развить свои таланты и приобрести новый опыт, способствующий как личностному, так и профессиональному развитию. Нельзя не отметить удобное расположение и доступность транспорта. Географическое положение Ишима обеспечивает комфортное сообщение с другими городами России и странами СНГ. Например, близость к Тюмени, крупному культурному и экономическому центру, открывает дополнительные возможности для студентов. Наконец, Ишим – спокойный и безопасный город, где можно учиться и проживать в комфортном ритме. Здесь отсутствует интенсивная суэта и в меньшей степени выражены стрессовые ситуации, характерные для мегаполисов, что позволяет студентам сосредоточиться на учёбе и личностном развитии.

Анализ данных, представленных на официальном сайте вуза [<https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhematyumgu/edinyy-dekanat/otchety/otchety-po-inostrannym-grazhdanam>], позволяет выявить тенденции в изменении численности иностранных студентов, обучающихся в ИПИ им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ, за последние пять лет (с 2020 по 2024 гг.).

На начало учебного года (01.10.2020 г.) контингент иностранных студентов очной формы обучения составлял 32 человека. Наибольшее представительство имели граждане Казахстана (27 человек), что, вероятно, объясняется географической близостью и сложившимися социально-экономическими связями. Также присутствовали студенты из Армении (1 человек), Азербайджана (1 человек), Белоруссии (1 человек), Грузии (1 человек) и Украины (1 человек). На заочной форме обучения обучалось 5 иностранных граждан, из которых 3 были из Казахстана и 2 из Украины.

К 01.10.2021 г. наблюдалось существенное снижение числа иностранных студентов на очной форме обучения – до 15 человек. Доминирующее положение по-прежнему занимали

граждане Казахстана (14 человек), к которым присоединился один студент из Армении. На заочной форме обучения количество иностранных студентов осталось прежним – 5 человек (4 из Казахстана, 1 из Украины).

После ослабления ограничений, связанных с пандемией COVID-19, началось постепенное восстановление численности иностранных студентов. По состоянию на 01.10.2022 г. на очной форме обучения находилось 18 иностранных граждан: 11 из Казахстана, 5 из Узбекистана, 1 из Армении и 1 из Таджикистана. На заочной форме обучения было зарегистрировано 2 студента из Казахстана.

К 01.10.2023 г. число иностранных студентов на очной форме обучения увеличилось до 24 человек. Географический состав стал более разнообразным: 11 студентов из Казахстана, 5 из Туркменистана, 5 из Узбекистана, 2 из Таджикистана и 1 из Армении. На заочной форме обучения обучалось 9 иностранных граждан, из которых 7 были из Казахстана, 1 из Армении и 1 из Белоруссии.

По данным на 01.10.2024 г., наблюдался значительный рост числа иностранных студентов на очной форме обучения – до 46 человек. Лидером по числу привлечённых студентов стал Туркменистан (30 человек). Также присутствовали студенты из Казахстана (10 человек), Таджикистана (2 человек), Узбекистана (2 человек), Азербайджана (1 человек) и Армении (1 человек). На заочной форме обучения обучалось 9 иностранных граждан, из которых 8 были из Казахстана и 1 из Армении.

Следовательно, в период с 2020 по 2024 гг. численность иностранных студентов в ИПИ им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ менялась. Начав с относительно высокого числа и разнообразия стран происхождения в 2020 г., контингент сократился в 2021 г., что, вероятно, связано с пандемией. С 2022 г. наблюдается устойчивая тенденция к восстановлению и росту числа иностранных студентов, сопровождающаяся расширением географии их присутствия. К 2024 г. Туркменистан вышел на первое место по количеству студентов на очной форме обучения, что может свидетельствовать об эффективности политики вуза по привлечению иностранных учащихся, развитию международных контактов и активному информированию о своих образовательных программах.

Контингент студентов заочной формы обучения характеризовался устойчивым преобладанием граждан Республики Казахстан. Доля представителей других стран СНГ в отдельные годы была незначительной.

В целом, наблюдалось изменение привлекательности вуза для студентов из различных стран, а также возможное влияние внешних факторов, таких как образовательные программы, миграционная политика и международное сотрудничество.

Рассмотрим контингент иностранных граждан обучающихся в Ишимском педагогическом институте им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ в 2024/25 уч.г. (см. табл. 1).

По состоянию на 1 апреля 2025 г., в институте обучалось 44 иностранных гражданина. Данная категория составляла 3% от общего числа обучающихся в вузе (1474 человека) и 5% от численности студентов, осваивающих образовательные программы по очной форме (885 человек).

Среди иностранных граждан, прибывших для обучения, подавляющее большинство – 37 человек (84%) – выбрали очную форму обучения. Оставшиеся семь человек (15,9%) предпочли заочную форму. Преобладание иностранных граждан на очной форме обучения обусловлено их стремлением к более глубокому освоению педагогических специальностей, получению фундаментального профессионального образования, а также возможностями, предоставляемыми вузом в части обеспечения жильём, наличием общежития для студентов. Из общего числа иностранных студентов, обучающихся по заочной форме, шестеро получают образование на платной основе, а один студент – за счёт бюджетного финансирования. Такое распределение, скорее всего, обусловлено социальным положением данной категории обучающихся. Как правило, студенты заочной формы обучения уже обладают определённой профессией и имеют возможность самостоятельно покрывать расходы, связанные с образовательным процессом.

Таблица 1 Контингент иностранных граждан Ишимского педагогического института им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ на 01.04.2025 г. [Составлено авторами по: <https://www.utmn.ru/o-tyumgu/organizatsionnaya-skhema-tyumgu/edinyy-dekanat/otchety/otchety-po-inostrannym-grazhdanam>]

Подразделение, специальность/направление, Источник финансирования/форма обучения, гражданство		Заочная		Очная					Всего	
		Казахстан	Всего	Азербайджан	Армения	Казахстан	Таджикистан	Туркмения		Всего
44.03.01 Педагогическое образование	Бюджетная основа	1	1							1
	Полное возмещение затрат	4	4							4
	Всего	5	5							5
44.03.05 Педагогическое образование (с двумя профилями подготовки)	Бюджетная основа	0	0	1	1	8	1	18	29	29
	Полное возмещение затрат	0	0					8	8	8
	Всего	0	0	1	1	8	1	26	37	37
44.03.04 Профессиональное обучение (по отраслям)	Бюджетная основа	0	0							
	Полное возмещение затрат	1	1							1
	Всего	1	1							1
44.03.02 Психолого-педагогическое образование	Бюджетная основа	0	0							
	Полное возмещение затрат	1	1							1
	Всего	1	1							1
Итого		7	7	1	1	8	1	26	37	44

Рисунок 1 Количество студентов из стран ближнего зарубежья на очной форме обучения в ИПИ им. П.П. (филиале) ТюмГУ на 01.04.2025 г. [Составлено авторами]

Наибольшее представительство среди иностранных граждан, обучающихся по очной форме, имеют студенты из Туркменистана. Их численность достигла 26 человек, что составляет 59% от общего числа иностранных граждан, обучающихся в институте, и 70,2% от числа иностранных граждан, осваивающих программы очно. Такая ситуация объясняется политикой головного вуза и его филиала, направленной на привлечение иностранных граждан в образовательный процесс.

Для студентов из Туркменистана обучение в вузе, расположенном в небольшом городе, предоставляет значительные возможности для социальной и образовательной адаптации, углублённого изучения выбранных направлений подготовки и последующего применения полученных знаний.

Сравнительно меньшую долю составляют студенты из Казахстана – 8 человек (18,1% от общего числа иностранных граждан и 21,6% от числа иностранных граждан, обучающихся очно). По одному представителю приходится на граждан Азербайджана, Армении и Таджикистана. Вероятными причинами, стимулирующими интерес граждан Казахстана к обучению в институте, являются географическая близость, транспортная доступность, преемственность образовательных программ и перспективы построения дальнейшей профессиональной карьеры в Российской Федерации. Эти факторы обеспечивают их заметное присутствие в общем контингенте иностранных граждан.

Все 37 иностранных граждан, обучающихся по очной форме, осваивают направления подготовки с двумя профилями. К ним относятся: «Математика; физика»; «Русский язык; иностранный язык (английский язык)»; «История; право»; «Биология; география». Такой выбор образовательных траекторий отражает стремление иностранных граждан получить разностороннее образование, что, в свою очередь, способствует их более успешной профессиональной карьере в будущем.

Преобладающее большинство обучающихся, а именно 29 человек (78,3%), получают образование на бюджетной основе. Для них предусмотрены стипендиальные выплаты, обеспечивающие необходимую социальную поддержку. Оставшиеся 8 человек (21,6%) проходят обучение на коммерческой основе, самостоятельно покрывая расходы, связанные с образовательным процессом и обеспечением условий для учебной деятельности.

Среди опрошенных студентов очной формы обучения возрастная категория варьируется от 19 до 27 лет. Этот период характеризуется активным профессиональным самоопределением и началом карьерного пути.

Национальная принадлежность является значимым аспектом социального портрета обучающихся. Из 37 студентов, проходивших очное обучение, большинство – 26 человек (70,2%) – являются выходцами из Туркменистана. Далее следуют представители Казахстана – 8 человек (21,6%). По одному человеку представляют таджикскую, азербайджанскую и армянскую национальные группы.

Анкетирование также затрагивало вопросы отношения к религии как важного компонента социокультурного и духовного мира личности. Среди студентов очной формы обучения, исповедующих ислам, насчитывается 35 человек (94,5%). Учитывая, что ислам является мировой религией, объединяющей значительное число людей, важно отметить, что образовательный процесс в вузе осуществляется в условиях межконфессионального и поликультурного взаимодействия.

Подавляющее большинство опрошенных, а именно 30 человек (81%), впервые получили возможность обучаться профессии за пределами своей страны. Для них ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ стал значимым этапом в профессиональном становлении, особенно учитывая, что для многих это также первое знакомство с высшим учебным заведением как таковым. Следует отметить, что до поступления в вуз все респонденты завершили обучение в национальных школах своих государств.

Особый интерес представляют мотивы пребывания студентов в России. Подавляющее большинство, 27 человек (72,9%), обозначили профессиональное обучение как основную цель. На данном этапе эти намерения не были напрямую связаны с конкретными планами на будущую трудовую деятельность, что, вероятно, объясняется отсутствием достаточного практического опыта и времени для окончательного определения карьерных траекторий. Тем не менее, часть студентов уже задумывается о своих профессиональных перспективах, связывая процесс обучения с возможностью дальнейшей педагогической деятельности. Цитаты, подобные «Первым делом учёба, потом работа, надо работать чтобы достичь успеха!», отражают эту тенденцию.

Важным аспектом является определение источников информации о российских вузах. Подавляющее большинство обучающихся (78,3%) узнают о ТюмГУ и его филиалах через глобальную сеть и посредством общения с родственниками. Это подчёркивает возрастающую роль интернета в процессе принятия решений о высшем образовании, что является отражением гло-

бализационных процессов в современном образовательном пространстве. Интернет обеспечивает доступ к актуальной и познавательной информации, делая вузы малых городов более привлекательными для потенциальных абитуриентов, в том числе и из стран ближнего зарубежья.

Анализ ответов, полученных от иностранных учащихся, выявляет ключевые аспекты владения русским языком. Язык выступает не только инструментом академического прогресса и профессионального становления, но и основой для социокультурной интеграции и повседневного взаимодействия. Большинство респондентов оценивают свой уровень владения русским языком как «хороший» или «отличный». Это свидетельствует о том, что базовые языковые навыки способствуют успешному освоению учебных дисциплин и адаптации к новой социокультурной среде.

В этой связи, особую значимость приобретает образовательная программа, разработанная институтом, – «Коммуникативный курс русского языка для иностранных студентов, обучающихся на педагогических профилях подготовки». Цель программы – расширение словарного запаса, совершенствование грамматических навыков и облегчение адаптации к новой среде.

Рисунок 2 Распределение ответов студентов (количество человек) на вопрос «Какие трудности вы испытываете при общении на русском языке?» [Составлено авторами]

Несмотря на положительные оценки, все учащиеся отмечают определённые трудности. К ним относятся сложности в освоении грамматики (68,1%), ограниченный словарный запас (11,3%) и особенности произношения (15,9%), что затрудняет общение и усвоение учебного материала. Преодоление этих препятствий достигается за счёт активной практики русского языка в разнообразных контекстах.

Исходя из этого можно сказать, что студенты ежедневно погружены в языковую среду. Это проявляется в общении с сокурсниками и преподавателями, взаимодействии с местными жителями и посещении различных учреждений – от магазинов до государственных и медицинских организаций. Таким образом, опрошенные подчёркивают, что именно систематическое языковое общение является основой успешной адаптации.

Как показывает практика, языковое общение уже приносит ощутимые результаты. В частности, 83,7% респондентов отмечают, что лучше понимают учебный материал и чувствуют поддержку преподавателей. Это является важным индикатором качества высшего образования и успешности будущей профессиональной деятельности. Кроме того, иностранные студенты в целом дают высокую оценку образовательному процессу, что, безусловно, положительно сказывается на репутации вуза в стране и за рубежом.

Наряду с этим, студенты (85%) отмечают комфортную атмосферу в вузовской среде, как в общении со сверстниками и преподавателями, так и в повседневной жизни, ощущая себя полноценной частью студенческого сообщества.

Активное участие иностранных студентов в различных внеучебных мероприятиях, включая те, что направлены на знакомство российских студентов с национальными традициями, обычаями, историей и культурой зарубежных стран, свидетельствует о высокой степени их вовлеченности в общественную жизнь вуза. Важно отметить, что значительная часть опрошенных (62,1%) уже установила прочные социальные связи, имея знакомых и друзей. Это указывает на успешное формирование устойчивых коммуникативных навыков как внутри студенческой группы, так и во взаимодействии с местным сообществом. Полученные данные позволяют сделать вывод об определённой успешности языковой и социальной адаптации иностранных студентов в условиях малого города, а также их успешной самоидентификации в рамках вуза.

Тем не менее, в процессе адаптации студенты (80%) сталкиваются с определёнными трудностями. К ним относятся суровые климатические условия, высокая стоимость товаров первой необходимости и услуг, а также особенности российской культуры потребления пищи и другие культурные различия. Эти факторы, вероятно, оказывают влияние на скорость привыкания иностранных студентов к местным условиям проживания.

Особое значение для социальной адаптации имеет вопрос личной безопасности. Подавляющее большинство опрошенных студентов (75,6%) считают проживание в городе Ишиме и обучение в институте безопасным. Данный факт указывает на высокий уровень доверия студентов к принимающей стороне, а также на положительную атмосферу в сфере межэтнических отношений в студенческой среде. Тем не менее, были зафиксированы отдельные случаи проявления нетерпимости, непонимания на национальной почве. Однако, в целом, студенты (93%) не сообщают о каких-либо серьёзных угрозах их жизни и безопасности. Спустя один-два года обучения, большинство из них ощущают себя комфортно в Ишиме, считая, что их статус иностранца не создаёт значительных препятствий для учёбы и жизни.

Культурный аспект имеет огромное значение в процессе адаптации. Иностранные студенты (94%) продолжают отмечать свои национальные праздники, даже находясь вдали от родных мест. Особенно выделяется празднование Навруза.

Лишь единичные ответы указывают на возможные переживания, связанные с тоской по родине и привычному укладу жизни, что является естественным для людей, находящихся вдали от дома.

Студенты (70%) отмечают, что основными местами проведения досуга являются институт, городской парк и спортивные залы. Положительные отзывы о городе, в частности упоминание о свежем воздухе, свидетельствуют о благоприятном восприятии окружающей среды. Важным аспектом является организация досуга, включающая прогулки, занятия спортом и углублённое изучение русского и английского языков. Студенты осознают значимость языковой подготовки для будущего профессионального успеха и личностного роста, что подчёркивает их мотивацию к самосовершенствованию.

Рисунок 3 Распределение ответов на вопрос «Каковы основные статьи ваших расходов» (данные в %) [Составлено авторами]

Финансовое положение является важным фактором, влияющим на адаптацию студентов. Большинство опрошенных (72,9%) считают, что имеют достаточно средств для проживания и обучения, что, вероятно, обеспечивается стипендиями и поддержкой семьи. Хотя отсутствие подработки может вызывать финансовые трудности, студенты получают возможность сосредоточиться на учёбе. Основные расходы связаны с питанием и проживанием в общежитии. При этом, организация питания не является проблемой, так как в магазинах города доступны продукты, соответствующие их национальной кухне.

Проживание в общежитии, расположенном рядом с институтом, способствует активному общению и взаимопомощи среди студентов. Большинство из них (75%) довольны условиями жизни.

Кроме того, здоровье играет ключевую роль в успешном обучении. Студенты (82%) отмечают, что медицинское обслуживание в городе доступно, что положительно сказывается на их благополучии.

Наконец, поддержание связи с Родиной и семьёй через современные средства коммуникации значительно влияет на психологическое состояние студентов, создавая ощущение поддержки и заботы. Так считают 90% опрошенных студентов. Отсутствие серьёзных трудностей в оформлении необходимых документов (виз, регистрации и т. д.) также способствует более комфортной адаптации.

В целом, иностранные студенты положительно оценивают свою адаптацию в образовательное и социокультурное пространство г. Ишима. Им нравится проживание и обучение в городе, институт, процесс обучения, уклад и ритм городской жизни. Это позволяет им более размеренно и эффективно адаптироваться к изменившимся условиям. Большинство студентов рекомендуют (90%) ИПИ им. П.П. Ершова (филиал) ТюмГУ своим сверстникам из стран ближнего зарубежья.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Результаты проведённого исследования вполне близки к выводам авторского коллектива (Г.П. Иванова, Н.Н. Ширкова, О.К. Логвинова). Они подчёркивали значимость проблемы педагогического обеспечения социокультурной адаптации иностранных студентов к обучению в вузе. Авторским коллективом был выявлен перечень трудностей, препятствующих приспособлению студентов в российских вузах к условиям и требованиям, предъявляемым принимающей стороной [8; 9]. Проработка результатов анкетирования студентов из стран ближнего зарубежья, проведённого в ИПИ им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ, позволила выяснить наличие сложностей и проблем при вхождении в новую социальную реальность у опрошенных. В то же время иностранные студенты вуза в состоянии их преодолеть и приспособляться к условиям принимающей стороны, усваивать позитивный опыт обучения как личностного, так и профессионального становления.

Обобщение результатов исследования выявило весьма существенную степень адаптации иностранных студентов из стран ближнего зарубежья в ИПИ им. П.П. Ершова (филиале) ТюмГУ. Это коррелируется, в определённом смысле, с выводами научной статьи Е.И. Салгановой и Н.А. Гафнер [18]. Названные авторы считают, что большинство иностранных студентов готовы и желают принять новые для себя нормы поведения, культурные особенности и традиции, войти в новый для них социум. Это неосуществимо без необходимого уровня толерантности принимающего сообщества, прежде всего российских студентов. Они составляют основную часть ближайшего окружения иностранных обучающихся. Этот тезис вполне подтверждается проведённым нами исследованием.

Вместе с тем подтверждается один из выводов Е.И. Салгановой и Н.А. Гафнер: некоторые студенты всё же испытывают трудности с адаптацией: скучают по родине, испытывают сложности со своей социальной и психологической самоидентификацией со студенческим коллективом [18].

Вполне поддерживаем оценку авторов о необходимости проведения регулярных социологических опросов для более глубокого изучения и понимания социально-психологических особенностей иностранных обучающихся.

Указанный выше вывод о проблеме эмоционально-психологической адаптации студентов соотносится с положениями исследования S. Sezer, N. Karabacak, M.A. Narseyitova. Названные авторы выявили проблему психологических переживаний иностранных студентов, факторы, влияющие на их тоску по дому и адаптацию к принимающей стороне [31]. В нашем исследовании также выявлены некоторые аспекты психологических переживаний студентов-иностранцев вуза о малой родине и возможности смягчения их остроты.

В современных условиях важна полноценная интеграция личности студентов-мигрантов в единое социокультурное пространство России. Это вполне подтверждается выводами, отражёнными в коллективной научной статье А.В. Ларионовой, Е.Ю. Ливенцовой, А.П. Фахретдиновой, Т.А. Костюковой. Авторы названной статьи считают, что необходима модель, затрагивающая комплекс образовательных и адаптационных механизмов [13]. Сегодня необходимо разработать в вузах России специальные программы, нацеленные на решение проблем студентов-иностранцев. Важно оказывать им помощь в принятии новой культуры, но такая работа всё ещё носит локальный характер и нуждается в систематизации и развитии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исследование показало, что иностранные студенты в целом успешно адаптируются в российских вузах малых городов. Их интеграции способствуют высокое качество образования, дружественная атмосфера, активное участие во внеучебной жизни, формирование крепких межличностных связей и чувства безопасности. Особую роль в укреплении взаимопонимания и терпимости играют мероприятия, знакомящие с разными культурами. Несмотря на некоторые сложности, такие как климат, цены и культурные различия, большинство иностранных студентов успешно справляются с ними, получая положительный опыт обучения и пребывания в России.

Чтобы помочь студентам из других стран лучше освоиться и успешно адаптироваться, авторы предлагают ряд мер. Так, финансовая поддержка может быть расширена. Помимо уже существующих стипендий, стоит рассмотреть предоставление студентам возможностей для частичной занятости. Это может быть работа в самом вузе или в местных организациях, что не только поможет им с материальной стороны, но и даст ценный практический опыт.

Также улучшение условий проживания в общежитии является ключевым фактором. Например, обустройство уютных зон для отдыха, где студенты смогут расслабиться, пообщаться и восстановить силы после учебных будней. Идея заключается в том, чтобы эти зоны были тематическими, наполненными изображениями знаковых достопримечательностей не только города проживания и обучения, но России, а также родных стран наших студентов. Это позволит каждому найти что-то близкое и родное, создавая атмосферу дома вдали от дома. Например, одна зона могла бы быть посвящена красотам Санкт-Петербурга, другая – величественным пейзажам Байкала, а третья – культуре Казахстана. Такой подход не только сделает пространство более привлекательным, но и способствует формированию чувства принадлежности и гордости за свою культуру и страну, одновременно расширяя кругозор студентов.

Не менее важно знакомить студентов из ближнего зарубежья с богатым культурным наследием, например, через увлекательные кулинарные мастер-классы (квесты), демонстрирующие национальные традиции. Это, в свою очередь, способствует формированию положительного образа страны пребывания. А для тех, кто стремится к совершенствованию своих языковых навыков, полезным будет создание специальных комнат для языковой практики, где они смогут свободно общаться, преодолевать языковые барьеры, что напрямую влияет на их академическую успеваемость.

Также забота о здоровье и благополучии студентов должна стать безусловным приоритетом. Организация регулярных информационных сессий, посвящённых здоровому образу жизни, профилактике заболеваний и доступным медицинским услугам, имеет огромное значение для поддержания их физического и ментального здоровья. При этом крайне важно, чтобы вся информация предоставлялась, в том числе и на родных языках студентов. Такой подход, например, через перевод брошюр гарантирует полное понимание и позволяет им своевременно получать необходимую помощь, снижая тревожность, связанную с медицинскими вопросами в незнакомой стране.

Активная интеграция в местное сообщество и университетскую жизнь значительно ускоряет процесс адаптации и способствует формированию чувства принадлежности. Необходимо всячески поощрять студентов к участию в разнообразных мероприятиях – будь то культурные события, спортивные соревнования, волонтерские проекты, экологические акции. Такая вовлеченность, как внутри университета, так и за его пределами, помогает им быстрее почувствовать себя частью нового окружения, наладить социальные связи и лучше понять местную культуру.

Наконец, упрощение административных процедур способно снять значительную часть стресса, связанного с переездом и обучением в новой стране. Создание специализированного информационного центра, где студенты смогут получить исчерпывающую информацию по всем вопросам, или назначение кураторов, готовых помочь с оформлением документов, виз и решением организационных вопросов, сделает процесс адаптации гораздо более гладким и менее обременительным. Это позволяет студентам сосредоточиться на учёбе, а не на бюрократических сложностях.

В целом, положительная оценка процесса адаптации и готовность рекомендовать образовательное учреждение своим сверстникам – это яркое свидетельство высокого уровня работы всего коллектива ИПИ им. П.П. Ершова (филиала) ТюмГУ, демонстрирующее заботу и внимание к потребностям иностранных студентов.

Эти выводы демонстрируют, что малые российские города обладают значительным потенциалом стать привлекательными центрами для международного образования. Успешная интеграция иностранных студентов доказывает, что региональные вузы России способны предложить не только качественное академическое образование, но и создать всесторонние условия для полноценной социальной и культурной адаптации, формируя позитивный имидж российского образования на международной арене.

ЛИТЕРАТУРА

1. Айбазова М.Ю. Социокультурная адаптация иностранных студентов к условиям обучения в российских вузах // Вестник Омского государственного педагогического университета. Гуманитарные исследования. 2022. № 1 (34). С. 117–121. <https://doi.org/10.36809/2309-9380-2022-34-117-121>
2. Апасова М.В., Кулагина И.Ю., Апасова Е. В. Условия адаптации иностранных студентов в вузах // Современная зарубежная психология. 2020. Т. 9, № 4. С. 129–137. <https://doi.org/10.17759/jmfp.2020090412>
3. Башеров О.И., Голосова О.М., Тростина К.В., Циколенко Л.И. Основные проблемы сопровождения адаптации иностранных студентов к социокультурной среде вуза // Управление образованием: теория и практика. 2024. № 2–1(76). С. 12–20. <https://doi.org/10.25726/s8187-6499-5603-o>
4. Бондаренко В.В., Полутин С.В., Юдина В.А., Танина М.А., Лескина О.Н. Привлекательность российских вузов среди иностранных студентов в условиях глобальной конкуренции на рынках образовательных услуг // Интеграция образования. 2022. Т. 26, № 1 (106). С. 72–92. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.106.026.202201.072-092>
5. Воевода Е.В., Соколова Е.В. Социокультурная специфика образа педагога в образовательном пространстве России и Израиля (по материалам экспериментального исследования) // Вестник Вятского государственного университета. 2021. № 3(141). С. 41–48. <https://doi.org/10.25730/VSU.7606.21.032>
6. Дмитриенко Н.А., Коваленко Н.С., Васильева С.Л., Абрамова А.А. Социокультурная адаптация иностранных студентов в образовательной среде университетов Томска // Педагогическое образование в России. 2020. № 4. С. 100–105. <https://doi.org/10.26170/po20-04-12>
7. Дехнич О.В., Лютова О.В., Трубицын М.А., Данилова Е.С. Плюсы и минусы увеличения численности иностранного контингента российских вузов // Интеграция образования. 2021. Т. 25, № 2 (103). С. 244–256. <https://doi.org/10.15507/1991-9468.103.025.202102.244-256>
8. Иванова Г.П., Ширкова Н.Н., Логвинова О.К. Иностраный студент в российском вузе: монография. Москва: РУСАЙНС, 2022. 138 с.
9. Иванова Г.П., Логвинова О.К., Ширкова Н.Н. Педагогическое обеспечение социокультурной адаптации иностранных студентов: опыт реализации // Высшее образование в России. 2018. Т. 27, № 3. С. 60–69.
10. Илькевич С.В., Приходько Л.В., Смит Н.Л. Модель межкультурной адаптационной экосистемы университетов как элемент стратегического развития // Стратегические решения и риск-менеджмент. 2020. Т. 11, № 3. С. 324–334. <https://doi.org/10.17747/2618-947X-2020-3-324-334>
11. Кичерова М.Н., Юрина Е.А. Адаптация иностранных студентов в образовательном пространстве вуза // AlmaMater (Вестник высшей школы). 2024. № 5. С. 44–51. <http://doi.org/10.20339/AM.05-24.044>
12. Кириченко Л.В., Киланова М.В., Глухих М.В. Факторы и стратегии снижения риска здоровью

- иностраннных студентов при обучении в российских вузах // Анализ риска здоровью. 2025. № 2. С. 73–86. <https://doi.org/10.21668/health.risk/2025.2.06>
13. Ларионова А.В., Ливенцова Е.Ю., Фахретдинова А.П., Костюкова Т. А. Социально-психологические факторы формирования поликультурной идентичности иностранных студентов // Психология и Психотехника. 2020. № 4. С. 78–88. <https://doi.org/10.7256/2454-0722.2020.4.34672>
 14. Леденёва В. Ю., Абдуллаев Р.С.О., Гусейнова Л.Д.К. Факторы социокультурной адаптации иностранных студентов из Азербайджана и Китая в российских вузах // Высшее образование в России. 2022. Т. 31, № 10. С. 118–134. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2022-31-10-118-134>
 15. Марзаева М.Б. Адаптация иностранных студентов (региональный опыт) // Вестник Калмыцкого института гуманитарных исследований РАН. 2015. Т. 8, № 4. С. 184–191.
 16. Николаев В.К., Скворцов А.А., Николаев Р.С., Богатенков С.А. Интернационализация российского образования: новые вызовы и новые решения // Высшее образование в России. 2025. Т. 34, № 1. С. 42–62. <https://doi.org/10.31992/0869-3617-2025-34-1-42-62>
 17. Певзнер М.Н., Смертин И.В., Ширин А.Г. Коммуникативные аспекты социальной адаптации иностранных студентов в контексте вызовов современности // Праксема. Проблемы визуальной семиотики. 2023. № 4. (38). С. 239–260. <https://doi.org/10.23951/2312-7899-2023-4-239-260>
 18. Салганова Е.И., Гафнер Н.А. Толерантность как фактор адаптации иностранных студентов из стран Азии в Уральском регионе // Вестник Южно-Уральского государственного университета. Серия: Социально-гуманитарные науки. 2021. Т. 21, № 4. С. 84–91. <https://doi.org/10.14529/88b210410>
 19. Смит Н.Л., Антонов А.В. Кластерный подход к адаптации в многомерных средах университетов // Сервис Plus. 2020. Т. 14, №4. С. 87–96. <https://doi.org/10.24411/2413-693X-2020-10410>
 20. Смит Н.Л., Илькевич С.В. Стратегические инструменты перехода к межкультурному взаимодействию и управлению многообразием в образовательной организации // Сервис в России и за рубежом. 2020. Т. 14. № 2 (89). С. 166–179. <https://doi.org/10.24411/1995-042X-2020-10215>
 21. Соколова Е.В. Языковая коммуникация и адаптация иностранных студентов в условиях российского вуза // Общество: социология, психология, педагогика. 2022. № 8 (100). С. 277–282. <https://doi.org/10.24158/spp.2022.8.43>
 22. Федотова В.А., Жданова С.Ю. Адаптация студентов из Индии и арабских стран к образовательному пространству российских вузов // Социальная психология и общество. 2020. Т. 11, № 2. С. 93–106. <https://doi.org/10.17759/sps.2020110206>
 23. Фролова И.В., Вагапов Р.Р., Лукманова Р.Р. Возможности историко-культурного туризма для социокультурной адаптации иностранных студентов // Перспективы науки и образования. 2025. № 2. С. 70–84. <https://doi.org/10.32744/pse.2025.2.5>
 24. Черникова Т.В., Сокальский Э.А., Болучевская В.В., Шутова О.И. Этнокультурные особенности академической адаптации студентов дальнего и ближнего зарубежья // Научно-педагогическое обозрение. 2021. № 6 (40). С. 178–189. <https://doi.org/10.23951/2307-6127-2021-6-178-189>
 25. Ященко Е.Ф. Коммуникативная толерантность и социально-психологическая адаптивность иностранных студентов из Средней Азии, обучающихся в петербургском вузе: гендерный аспект // Психология. Психофизиология. 2020. Т. 13, № 4. С. 68–76. <https://doi.org/10.14529/jpps200408>
 26. 13-я Международная конференция по устойчивому развитию. URL: <https://globalcompact.ru/events/announcements/13-ya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-ustoychivomu-razvitiyu/> (дата обращения: 25.08.2025).
 27. Li F., Qi H., Guo Q. Factors Influencing Chinese Tourism Students' Choice of an Overseas PhD Program // Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education. 2021. Vol. 29. <https://doi.org/10.1016/j.jhlste.2020.100286>
 28. Messner W. Connections Between Cultures: Using Empirical Distributions for Measuring Cultural Differences // Journal of Cross-Cultural Psychology. 2021. Vol. 52, № 2. P. 129–154. <https://doi.org/10.1177/0022022120982370>
 29. Nefedova A. Why International Students Choose to Study at Russia's Leading Universities // Journal of Studies in International Education. 2021. Vol. 25. Issue 5. P. 582–597. <https://doi.org/10.1177/1028315320963514>
 30. Rostovskaya T.K., Skorobogatova V.I., Pismennaya E. E., Bezverbny V.A. Incoming and Outgoing Academic Mobility in Russia and Abroad: Main Trends, Administrative Challenges. // International Journal of Sociology and Social Policy. 2021. Vol. 41, № 1/2. P. 154–166. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-03-2020-0091>
 31. Sezer S., Karabacak N., Narseyitov M.A. Multidimensional Analysis of Homesickness based on the Perceptions of International Students in Turkey: A Mixed Method Study // International Journal of Intercultural Relations. 2021. Vol. 83. P. 187–199. <https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2021.06.001>

REFERENCES

1. Ajbazova M.Yu. Sociocultural adaptation of foreign students to the conditions of study in Russian universities. Vestnik Omskogo gosudarstvennogo pedagogicheskogo universiteta. *Gumanitarnye issledovaniya = Bulletin of Omsk State Pedagogical University. Humanities studies*, 2022, no. 1(34), pp. 117–121. (in Russ.). DOI:

- 10.36809/2309-9380-2022-34-117-121
2. Apasova M.V., Kulagina I.Yu., Apasova E.V. Conditions for adaptation of foreign students in universities. *Sovremennaya zarubezhnaya psihologiya = Modern foreign psychology*, 2020, vol. 9, no. 4, pp. 129–137. (in Russ.). DOI: 10.17759/jmfp.2020090412
 3. Basherov O.I., Golosova O.M., Trostina K.V., Cikolenko L.I. The main problems of accompanying the adaptation of foreign students to the sociocultural environment of the university. *Upravlenie obrazovaniem: teoriya i praktika = Education management: theory and practice*, 2024, no. 2–1, pp. 12–20. (in Russ.). DOI: 10.25726/s8187-6499-5603-o
 4. Bondarenko V.V., Polutin S.V., Yudina V.A., Tanina M.A., Leskina O.N. Attractiveness of Russian universities among international students in the context of global competition in the educational services markets. *Integraciya obrazovaniya = Integration of education*, 2022, vol. 26, no. 1 (106), pp. 72–92. (in Russ.). DOI: 10.15507/1991-9468.106.026.202201.072-092
 5. Voevoda E.V., Sokolova E.V. Sociocultural specifics of the image of a teacher in the educational space of Russia and Israel (based on experimental research). *Vestnik Vyatskogo gosudarstvennogo universiteta = Bulletin of Vyatka State University*, 2021, no. 3 (141), pp. 41–48. (in Russ.). DOI: 10.25730/VSU.7606.21.032
 6. Dmitrienko N.A., Kovalenko N.S., Vasil'eva S.L., Abramova A.A. Sociocultural adaptation of foreign students in the educational environment of Tomsk universities. *Pedagogicheskoe obrazovanie v Rossii = Pedagogical education in Russia*, 2020, no. 4, pp. 100–105. (in Russ.). DOI: 10.26170/P020-04-12
 7. Ivanova G.P., Shirkova N.N., Logvinova O.K. Foreign student at a Russian university: monograph. Moscow, RUSAJNS Publ., 2022.138p. (in Russ.).
 8. Ivanova G.P., Logvinova O.K., Shirkova N.N. Pedagogical support of sociocultural adaptation of foreign students: implementation experience. *Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher education in Russia*, 2018, vol. 27, no. 3, pp. 60–69. (in Russ.).
 9. Il'kevich S.V., Prihod'ko L.V., Smit N.L. University Intercultural Adaptation Ecosystem Model as an Element of Strategic Development. *Strategicheskie resheniyai risk - menedzhment = Strategic decisions and risk-management*, 2020, vol. 11, no. 3, pp. 324–334. (in Russ.). DOI: 10.17747/2618-947X-2020-3-324-334
 10. Kicherova M.N., Yurina E.A. Adaptation of international students in the educational space of the university. *Alma Mater (Vestnik vy'sshej shkoly) = Alma Mater (Bulletin of the Higher School)*, 2024, no. 5, pp. 44–51. (in Russ.). DOI: 10.20339/AM.05-24.044
 11. Kirichenko L.V., Kilanova M.V., Gluxix M.V. Factors and strategies for reducing the health risk of foreign students study in Russian universities. *Analiz riska zdorov'yu = Health risk analysis*, 2025, no. 2, pp. 73–86. (in Russ.). DOI: 10.21668/health.risk/2025.2.06
 12. Larionova A.V., Livencova E.Yu., Fahretdinova A.P., Kostyukova T.A. Social and psychological factors of formation of multicultural identity of foreign students. *Psihologiya i Psihotekhnika = Psychology and Psychotechnics*, 2020, no. 4, pp. 78–88. (in Russ.). DOI: 10.7256/2454-0722.2020.4.34672
 13. Ledenyova V.Yu., Abdullaev R.S.O., Gusejnova L.D.K. Factors of sociocultural adaptation of foreign students from Azerbaijan and China in Russian universities. *Vysshee obrazovanie v Rossii = Higher education in Russia*, 2022, vol. 31, no. 10, pp. 118–134. (in Russ.). DOI: 10.31992/0869-3617-2022-31-10-118-134
 14. Marzaeva M.B. Adaptation of international students (regional experience). *Vestnik Kalmyckogo institute gumanitarny'xh issledovanij RAN = Bulletin of the Kalmyk Institute for Humanitarian Studies of the Russian Academy of Sciences*, 2015, vol. 8, no. 4, pp. 184–191. (in Russ.).
 15. Nikolaev V.K., Skvorczov A.A., Nikolaev R.S., Bogatenkov S.A. Internationalization of Russian education: new challenges and new solutions. *Vy'sshee obrazovanie v Rossii = Higher education in Russia*, 2025, vol. 34, no. 1, pp. 42–62. (in Russ.). DOI: 10.31992/0869-3617-2025-34-1-42-62
 16. Pevzner M.N., Smertin I.V., Shirin A.G. Communicative aspects of social adaptation of foreign students in the context of modern challenges. *Praksema. Problemy vizual'noj semiotiki = Praxema. Visual semiotics problems*, 2023, no. 4 (38), pp. 239–260. (in Russ.). DOI: 10.23951/2312-7899-2023-4-239-260
 17. Dexnich O.V., Lyutova O.V., Trubicyn M.A., Danilova E.S. The pros and cons of increasing the number of foreign students in Russian universities. *Integraciya obrazovaniya = Integration of education*, 2021, vol. 25, no. 2, pp. 244–256. (in Russ.). DOI: 10.15507/1991-9468.103.025.202102.244-256
 18. Salganova E.I., Gafner N.A. Tolerance as a factor of adaptation of foreign students from Asian countries in the Ural region. *Vestnik South Ural State University. Seriya: Social'no-gumanitarnye nauki = SUSU Bulletin. Social Sciences and Humanities Series*, 2021, vol. 21, no. 4, pp. 84–91. (in Russ.). DOI: 10.14529/88b210410
 19. Smit N.L., Antonov A.B. Cluster approach to adaptation in multidimensional university environments. *Servis Plus = Plusservice*, 2020, vol. 14, no. 4, pp. 87–96. (in Russ.). DOI: 10.24411/2413-693X-2020-10410
 20. Smit N.L., Il'kevich S.V. Strategic tools for the transition to intercultural interaction and diversity management in an educational organization. *Servis v Rossii i zarubezhom = Service in Russia and abroad*, 2020, vol. 14, no. 2, pp. 166–179. (in Russ.). DOI: 10.24411/1995-042X-2020-10215
 21. Sokolova E.V. Language communication and adaptation of foreign students in the conditions of a Russian university. *Obshchestvo: sociologiya, psihologiya, pedagogika = Society: sociology, psychology, pedagogy*, 2022, no. 8, pp. 277–282. (in Russ.). DOI: 10.24158/spp.2022.8.43
 22. Fedotova V.A., Zhdanova S.Yu. Adaptation of students from India and Arab countries to the educational

- space of Russian universities. *Social'naya psikhologiya i obshchestvo = Social psychology and society*, 2020, vol. 11, no. 2, pp. 93–106. (in Russ.). DOI:10.17759/sps.2020110206
23. Frolova I. V., Vagapov R. R., Lukmanova R. R. Opportunities of historical and cultural tourism for sociocultural adaptation of foreign students. *Perspektivy nauki i obrazovaniya = Perspectives of science and education*, 2025, no. 2, pp. 70–84. (in Russ.). DOI: 10.32744/pse.2025.2.5
 24. Chernikova T. V., Sokal'skij E. A., Boluchevskaya V. V., Shutova O. I. Ethnocultural features of academic adaptation of students from far and near abroad. *Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie = Pedagogical Review*, 2021, no. 6(40), pp. 178–189. (in Russ.). DOI 10. 23951/2307-6127-2021-6-178-189
 25. Yashchenko E. F. Communicative tolerance and socio-psychological adaptability of foreign students from Central Asia studying at a St. Petersburg university: gender aspect. *Psikhologiya. Psihofiziologiya = Psychology. Psychophysiology*, 2020, vol. 13, no. 4, pp. 68–76. (in Russ.). DOI: 10.14529/jpps200408
 26. 13th International Conference on Sustainable Development Available at: <https://globalcompact.ru/events/announcements/13-ya-mezhdunarodnaya-konferentsiya-po-ustoychivomu-razvitiyu/> (accessed 28 august 2025).
 27. Li F., Qi H., Guo Q. Factors Influencing Chinese Tourism Students' Choice of an Overseas PhD Program. *Journal of Hospitality, Leisure, Sport & Tourism Education*, 2021, vol. 29. DOI: 10.1016/j.jhlste.2020.100286
 28. Messner W. Connections between Cultures: Using Empirical Distributions for Measuring Cultural Differences. *Journal of Cross-Cultural Psychology*, 2021, vol. 52, no. 2, pp. 129–154. DOI: 10.1177/0022022120982370
 29. Nefedova A. Why International Students Choose to Study at Russia's Leading Universities. *Journal of Studies in International Education*, 2021, vol. 25, issue 5, pp. 582–597. DOI: 10.1177/1028315320963514
 30. Rostovskaya T. K., Skorobogatova V. I., Pismennaya E. E., Bezverbny V. A. Incoming and Outgoing Academic Mobility in Russia and Abroad: Main Trends, Administrative Challenges. *International Journal of Sociology and Social Policy*, 2021, vol. 41, no. 1/2, pp. 154–166. DOI: 10.1108/IJSSP-03-2020-0091
 31. Sezer S., Karabacak N., Narseyitov M. A. Multidimensional Analysis of Homesickness based on the Perceptions of International Students in Turkey: A Mixed Method Study. *International Journal of Intercultural Relations*, 2021, vol. 83, pp. 187–199. DOI: 10.1016/j.ijintrel.2021.06.001

Авторы

Кабакова Светлана Александровна
(Россия, Ишим)

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания, кандидат филологических наук
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
(филиал)
Тюменский государственный университет
E-mail: svetlana-igpi@mail.ru
ORCID ID: 0009-0002-1683-9030

Любимов Андрей Александрович
(Россия, Ишим)

Доцент кафедры гуманитарных дисциплин и методик их преподавания, кандидат исторических наук
Ишимский педагогический институт им. П.П. Ершова
(филиал)
Тюменский государственный университет
E-mail: andrei.liubimov2016@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7041-1222

Authors

Svetlana A. Kabakova
(Russia, Ishim)

Associate Professor of the Department of Humanities and
Methods of Their Teaching
Cand. Sci. (Philology)
Ishim Pedagogical Institute named after P.P. Ershov
(branch)
University of Tyumen
E-mail: svetlana-igpi@mail.ru
ORCID ID: 0009-0002-1683-9030

Andrey A. Lyubimov
(Russia, Ishim)

Associate Professor of the Department of Humanities and
Methods of Their Teaching
Cand. Sci. (Hist.)
Ishim Pedagogical Institute named after P.P. Ershov
(branch)
University of Tyumen
E-mail: andrei.liubimov2016@yandex.ru
ORCID ID: 0000-0002-7041-1222

Вклад авторов

Кабакова С. А.: концептуализация, методология, создание рукописи и её редактирование, руководство исследованием

Любимов А. А.: проведение исследования, создание рукописи и её редактирование, визуализация

Author's contribution

Svetlana A. Kabakova: Conceptualization, Methodology, Writing - Review & Editing, Supervision

Andrey A. Lyubimov: Investigation, Writing - Review & Editing, Visualization

© Кабакова С. А., Любимов А. А., 2026

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов

© Svetlana A. Kabakova, Andrey A. Lyubimov, 2026

The author's declared no conflicts of interest